

Novas tecnologias e aspectos estratégicos de conflito

Yasmim Soares da Silva¹, Giullia Carine de Souza Costa², Alice Farias Pereira³, Carlos Souza de Carvalho⁴, Williams da Silva Gonçalves⁵

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ

² Universidade Federal Fluminense, Niterói /RJ

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ

⁴ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ

⁵ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ

Resumo - O presente trabalho busca analisar as complexas interações entre as novas tecnologias de estratégias de defesa e as chamadas Novas Guerras. No decorrer do artigo, é abordado o desenvolvimento das batalhas ao longo das Guerras Antigas, ou seja, as que precedem as Primeiras Guerras Mundiais, com as chamadas Novas Guerras – no pós Segunda Guerra Mundial. Também serão analisadas as mudanças nos atores, finalidades e métodos de confronto, destacando como os combates sempre existiram, mas que no presente, as disputas são moldadas por um uso de tecnologias que aumentam o dano causado em um efetivo inimigo e influenciam as mídias e as massas, por consequência. Essa análise ocorre a partir da comparação entre alguns dos conflitos mais recentes em relação aos alguns dos mais famosos conflitos passados. Menciona-se, igualmente, como o fenômeno de Globalização exerce influência nos combates e, por causa disso, é atribuída maior responsabilidade e deveres aos indivíduos. Destacamos, por fim, o uso de novas armas de espionagem e destruição em massa, como os drones e armamentos nucleares, como características singulares desses conflitos.

Palavras-Chaves - Guerras, tecnologias, estratégia, defesa e novos conflitos

I. INTRODUÇÃO

Os conflitos internacionais mais recentes possuem características que os diferem dos anteriores e lhes garantem um caráter de ataque mais violento e rápido. Desde a Primeira Guerra Mundial tem sido visto um rápido crescimento na criação de tecnologias feitas para o combate ou adaptadas para ele. Tratam-se de mecanismos bélicos ou de comunicação que contribuem para o sucesso de ataques, dentre eles é possível citar os drones, as bombas nucleares e as redes sociais.

Durante o desenvolvimento histórico das guerras, é possível acompanhar a sua evolução em conjunto com a incorporação das chamadas Novas Tecnologias. Elas têm permitido ataques a longa distância e de maior precisão, com relação às guerras

anteriores ao período estudado - posteriores às chamadas Guerras de Segunda Geração (G2G), marcadas pelo advento de novas tecnologias como reflexo da Revolução Industrial.

Não obstante, as mídias também exercem papel fundamental nos desdobramentos de conflitos. Desde a invenção da Internet, é possível afirmar que as notícias falsas atingiram seu auge no século XXI. Para aqueles que vivenciam as negociações e conflitos internacionais, é nítida a importância da comunicação - se bem exercida, ela pode evitar danos às nações. Na guerra, a comunicação pode ser o caminho para a vitória. Os espartanos já conheciam sua importância e criaram um dos métodos mais antigos de criptografia em um sistema de bastões (Oliveira; Cruz; Gomes 2018) os egípcios já utilizavam a criptografia em hieróglifos há mais de 4.000 anos (Silva 2019) e, durante a Segunda Guerra Mundial, a corrida pela construção da Máquina Enigma foi decisiva para a mudança no curso do conflito. Além da proteção de informações, há outro fator importante na comunicação: as notícias. Atualmente, com as redes sociais, tem se tornado mais fácil disseminar informações - que devido ao volume, se torna difícil de driblar e validar cada informação. Desse modo, informações falsas ou manipuladas se tornaram fortes armas para legitimar ações de alguns Estados.

No que diz respeito ao desenvolvimento bélico, o que se possui nos dias atuais contribuem para a obtenção de um novo tipo de guerra, que será detalhada mais adiante. Com essas tecnologias, pensadas para reduzir os gastos dos Estados com a guerra e evitar perda de militares, houveram brutais perdas humanitárias, como os ocorridos em Hiroshima e Nagasaki, em 1945 e durante a Guerra ao Terror em países do Oriente Médio. Em movimento contrário, essas tecnologias trouxeram mais perdas que ganhos, embora ainda se perpetue o argumento de que se “humanizou” a maneira de se combater.

Irá ser exposto, em linhas futuras no presente artigo, que as Novas Guerras possuem um caráter de maior distanciamento em relação aos conflitos anteriores às G2G. Desde o século XX, é possível causar danos a um território inteiro apenas utilizando botões de um controle, há quilômetros de distância.

II. DAS GUERRAS CLÁSSICAS ÀS NOVAS GUERRAS

A visão de Carl von Clausewitz sobre a natureza da guerra transcende os limites puramente militares, revelando-a como um fenômeno complexo e multifacetado. Em sua obra central "Da Guerra", o autor considera a guerra como uma continuação das relações políticas por meios militares. Em sua teoria, os conflitos armados são os últimos artifícios pelos quais os atores buscam alcançar seus objetivos, quando outros mecanismos de resolução de conflitos se esgotam. Esses conflitos surgem puramente da competição de interesses entre atores políticos, sendo o seu objetivo final derrotar o oponente, levando ao extremo, de modo a torná-lo impossível de resistir (Clausewitz 2003).

As Guerras Napoleônicas, realizadas no início do século XIX, são um exemplo clássico de confronto na visão do general prussiano. Esses conflitos envolveram diversas potências europeias, mediante os quais a França buscava expandir seu império e sua influência política sobre o continente. Os combates foram marcados por estratégias inovadoras para aquela época, concentração em massa de tropas e intensa competição política entre os atores envolvidos. Clausewitz interpretou as Guerras Napoleônicas como exemplo de guerra total, em que os Estados mobilizaram todos os seus meios militares, econômicos e sociais em busca do triunfo. A política executou um papel crucial nesse conflito, com as potências europeias lutando não somente por território, mas também por influência, prestígio e poder político. A imprevisibilidade das batalhas, as alianças em constante mudança e a busca por objetivos políticos estratégicos são aspectos que ressoavam com as ideias de Clausewitz sobre a natureza da conflagração armada.

Nomeamos essas ideias como teorias clássicas, uma vez que no decorrer do artigo falaremos sobre as novas guerras, estudando os conflitos contemporâneos de um mundo pós Segunda Guerra Mundial. Mas ainda olhando por uma perspectiva clássica, verificamos que a guerra não é um ato isolado, pois nunca rompe de maneira inesperada: sempre haverá uma série de processos políticos que funcionam como estopim. Além disso, esses confrontos bélicos não consistem em um único golpe estático; ela é composta por uma série de atos sucessivos que estão interconectados, desde a mobilização das tropas até a negociação de tratados de paz. Em sua realidade, esses conflitos são marcados por diversas incertezas, imprevisibilidades e o completo caos. Ao aprofundar as complexas teorias do prussiano sobre a natureza intrínseca dos conflitos, como um processo constante e multifacetado, surge

um entendimento mais profundo da dinâmica dos conflitos armados. Assim, na medida que os combates globais evoluíram, a realidade político-estratégica do pós Segunda Guerra propiciou o surgimento de novos entendimentos, exemplificados pela preposição da acadêmica britânica Mary Kaldor em relação às chamadas "novas guerras", em seu livro "New and Old Wars". As chamadas novas guerras, seriam, então, esses conflitos da contemporaneidade.

À medida que o mundo enfrenta uma série de mudanças rápidas e complexas, a compreensão das novas guerras exige uma abordagem dinâmica e flexível. Assim, nesse contexto, as teorias de Kaldor emergem como uma teoria fundamental para entender os problemas atuais do quadro internacional. Em contraste com as guerras do passado, as novas guerras apresentam uma série de características distintas que as diferenciam das guerras clássicas analisadas. As novas guerras são caracterizadas por uma pluralidade de atores não estatais, como milícias, paramilitares e organizações terroristas, que agem além das fronteiras dos Estados (Kaldor, 2012). Enquanto as guerras clássicas envolviam disputas territoriais ou ideológicas entre Estados, as novas guerras, frequentemente giram em torno dos desafios contemporâneos, como questões étnicas, religiosas, econômicas ou climáticas. A evolução dos conflitos é agora delineada e amplificada por uma gama de avanços tecnológicos, apresentando implicações consideráveis no funcionamento das guerras e nas estratégias adotadas pelos atores envolvidos. A disseminação acelerada de ideias, proporcionada pela internet, possibilita aos grupos não estatais ou até mesmo atores estatais, um meio importante para coordenar ações, mobilizar seguidores e propagar suas narrativas ideológicas.

Com a introdução de novas tecnologias no âmbito da guerra, os drones surgem como um elemento transformador das novas guerras, que já deixaram de ser "novas" a um bom tempo, no sentido que, o uso desse instrumento em conflitos tornou-se uma prática comum e inevitável. Esse artefato confere uma capacidade colossal de vigilância e ataque, permitindo que atores atinjam seus alvos em locais remotos e aumentem a eficácia de suas operações. O uso de drones tem se tornado cada vez mais comum, tanto por atores estatais quanto por grupos insurgentes e terroristas. Essa arma é usada para realizar ataques aéreos precisos contra alvos pré-determinados, bem como para observar e coletar informações sobre as operações dos inimigos. Essa tecnologia promove uma vantagem tática bastante significativa, permitindo que os operadores da arma realizem ataques sem se expor diretamente ao perigo e às tropas inimigas. No entanto, o uso dos drones também expõe desafios, especialmente quando se trata de ataques que podem resultar em danos colaterais e mortes de civis. A falta de transparência e prestação de contas do uso levanta preocupações sobre a segurança de vidas de civis e de violações ao direito internacional humanitário (IHL).

Além das análises de Kaldor e Clausewitz, é crucial considerar a perspectiva de Alessandro Visacro, um coronel do Exército Brasileiro, sobre os conflitos contemporâneos. As teorias de Visacro, apresentadas em seu livro "Guerra na Era da Informação", oferecem *insights* importantes sobre o impacto da tecnologia da informação e comunicação nos conflitos atualmente. Visacro examina como a era digital não apenas transformou a natureza dos conflitos, mas também redefiniu as estratégias e táticas empregadas pelos atores envolvidos. Ele analisa como a disseminação instantânea de informações e a capacidade de mobilização online têm influenciado a dinâmica dos conflitos armados, permitindo que grupos não estatais desafiem o poder convencional dos Estados. Além disso, a análise de Visacro destaca a crescente importância da ciberguerra e da guerra da informação nos conflitos contemporâneos.

O autor estuda como os ataques cibernéticos, a desinformação e a propaganda online são utilizados como ferramentas estratégicas por Estados e grupos não estatais para influenciar a opinião pública, minar a estabilidade política e desestabilizar adversários. Essas táticas representam uma nova fronteira na guerra moderna, onde o domínio da informação é tão crucial quanto o controle do terreno físico. Em suma, as teorias de Visacro lançam luz sobre a complexa interação entre tecnologia, informação e conflito armado na era contemporânea, fornecendo uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados no cenário global.

Assim, um exemplo de "novas guerras" pode ser observado no estudo de caso dos conflitos na Síria e no Iraque. Nessas regiões, uma série de grupos insurgentes, milícias étnicas, grupos terroristas e potências regionais estão envolvidos em um emaranhado de conflitos armados. Esses conflitos são alimentados por diversos fatores, incluindo disputas territoriais, tensões étnicas e religiosas, rivalidades geopolíticas e interesses econômicos. O caráter fragmentado desses conflitos leva a novas concepções de guerra, uma vez que a guerra teorizada nos moldes clássicos, não se enquadram nessas divisões contemporâneas. Em vez disso, os conflitos armados atuais são marcados por uma multiplicidade de atores e interesses, muitas vezes operando de forma assimétrica e utilizando meios não convencionais, como o terrorismo. As intervenções estrangeiras nesses conflitos, muitas vezes potencializam as tensões existentes e introduzem novos elementos de complexidade. As potências regionais e globais constantemente buscam influenciar o resultado dessas hostilidades em prol de seus próprios interesses geopolíticos, oferecendo apoio militar e logístico a grupos, ou intervindo diretamente com suas próprias forças. Além disso, podemos destacar o uso de armas químicas, como gás sarin e cloro, que caracterizam uma escalada preocupante nos conflitos, resultando em um aumento do sofrimento e da mortalidade de civis.

As novas tecnologias têm transformado demasiadamente os conflitos no cenário global, tanto em termos de técnicas de combate quanto na maneira como os grupos caracterizados como "rebeldes" e "terroristas" atuam e se comunicam. As redes sociais, por exemplo, exercem um papel crucial na disseminação de ideologias extremistas, no recrutamento de novos membros e na ordenação dos ataques. Plataformas como "Facebook", "Twitter" e "Telegram" são usadas por grupos fundamentalistas para alcançar um público global e propagar suas mensagens, instigando à violência e recrutando simpatizantes da sua ideologia. O movimento da Primavera Árabe, que teve início em 2010 na região do Oriente Médio, constituiu um evento marcante dessa proliferação das tecnologias através das redes sociais. Ao longo desse período, as mídias sociais permitiram a mobilização rápida e eficaz dos manifestantes. Essas tecnologias influenciaram as dinâmicas de guerra, segurança e comunicação entre os manifestantes.

III. REGULAMENTAÇÃO DA GUERRA

Não há nada no mundo que possa ser comparado ao valor da própria vida (Homero século VIII a.C). Durante a Guerra de Troia, parte fictícia retratada por Homero na obra clássica "Ilíada", os gregos se organizaram com o objetivo de enfrentar os troianos, mas quando se depararam com as consequências dessa atitude, viram a verdadeira natureza da batalha: ela é trágica, sangrenta e irreversível. Fora dos mitos, o combate também sempre existiu. Nesse sentido, observa-se que apesar do surgimento de novas tecnologias e das mudanças nos aspectos estratégicos do conflito, a essência da guerra não se transformou. Na verdade, sua ocorrência persiste porque ainda usa da inestimável vida das pessoas como um meio para se atingir um fim.

Em virtude do surgimento de tecnologias com uma maior capacidade de destruição, e tendo em vista a própria face sombria da guerra, fez-se necessário tomar medidas para evitar o uso da força máxima por parte dos Estados soberanos. A propósito, é imprescindível mencionar a Doutrina Drago (1902), conhecida principalmente na América do Sul no início do século XX, haja vista que foi um protesto ao bloqueio naval imposto pelo Reino Unido, pela Alemanha e pela Itália à Venezuela, país marcado pela extrema corrupção nesse momento. A orientação de Drago afirmava que um Estado não poderia violar a soberania de outro para cobrar dívidas. Um pouco mais tarde, no ano de 1907, na II Conferência da Paz de Haia, a Doutrina foi então estabelecida, com a importante observação de que ela não se aplica quando o país devedor ignora ou se recusa a aceitar proposta de arbitramento. No meio de tudo isso, encontra-se uma problemática recorrente quanto ao sistema internacional: se por um lado a cobrança por meio do uso da força for frequente, os países mais fracos serão subjugados pelos mais poderosos, ou com certeza haverá mais ocorrências de guerras. Em contrapartida, uma nação não deve ter a sensação de que ela pode tomar atitudes sem que haja

consequências. A Doutrina Drago, sob este viés, encontrou seu equilíbrio por meio da exceção caso a nação devedora não se comprometa a aceitar o oferecido.

Ainda na tentativa de diminuir a ocorrência das guerras e os seus efeitos nefastos, o Pacto Briand-Kellong, ou Pacto Multilateral contra a Guerra, renunciou, no ano de 1928, à batalha como instrumento de política nacional. Na prática, isso demonstra que os membros do Pacto das Ligas das Nações passaram a condenar o recurso ao conflito para a solução das controvérsias internacionais (Artigo 2), com objetivo de obter resoluções por meios pacíficos. O confronto armado continuaria a ser legítimo em algumas situações, como a de legítima defesa, instrumento de ação coletiva de uma organização internacional, resposta a Estados que violassem o pacto ao utilizar o recurso ao conflito e ao confronto entre signatários do pacto e não signatários. O contexto de aplicação dessas medidas foi o pós-Primeira Grande Guerra, momento em que o mundo experimentou uma guerra de grande alcance. A fragilidade da segurança internacional é demonstrada cada vez mais quando até mesmo medidas de países poderosos em conjunto não previnem que aconteça um outro conflito destrutivo, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, vista por muitos estudiosos como a continuação da primeira.

Sob este viés, mais especificamente no contexto brasileiro, a Política Nacional de Defesa (PND), principal documento que planeja a proteção do país, afirmou no ano de 2020 que existem três pilares fundamentais para se garantir a proteção e a segurança nacionais: o desenvolvimento, a diplomacia e a defesa (esquadra). Eles devem ser articulados para que funcionem. O desenvolvimento tem que ser contínuo, para que haja a menor ocorrência de deficiências estruturais dos países; a diplomacia tem de sempre funcionar, para que diminua ao máximo os conflitos entre as nações; por fim, a defesa deve se encarregar de manter a integridade do território. Percebe-se, por certo, que no registro de objetivos da PND há a meta de contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacional. Esse tipo de determinação, no entanto, constrói-se primeiro no âmbito nacional. Um Estado, enquanto não possui certa harmonia em seu território, não é capaz de conduzir uma boa política externa de tutela.

Um exemplo de tal conjuntura é a Rússia, que no momento atual guerreia com a Ucrânia. O conflito é a continuação de um assunto interno russo que se iniciou há muito tempo no âmbito local e nunca foi resolvido. Desde Rus de Kiev, que posteriormente deu origem à Ucrânia e à Rússia, essa localidade sempre foi marcada por disputas e desentendimentos. Entretanto, foi certamente com a Revolução Russa de 1917 que houve maior incentivo à separação ucraniana. Isso, pois a Independência da Ucrânia como país apenas ocorreu de fato com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e a queda do muro de Berlim, quando foi assinado um importante Tratado de Amizade,

Cooperação e Parceria, firmado pela Rússia e Ucrânia em 1997, o qual reconhecia as fronteiras oficiais da Ucrânia e da Crimeia. Apesar disso, a problemática entre os dois Estados persiste. Para o Ocidente, a causa da batalha não se exhibe como justificável, mas a própria existência e esforço da luta armada confirma a relevância desse tema para ambas nações envolvidas e, simultaneamente, comprova a tese de que o Estado, a fim de buscar a segurança internacional, deve primeiro resolver barreiras internas.

Em face disso, é imprescindível relembrar que devido ao Tratado de Vestfália (1648) a soberania dos Estados (*raison d'État*) passou a ser reconhecida. Frisa-se aqui, também, a tese de que com a Globalização as guerras têm tomado uma proporção cada vez maior. Se antes os crimes eram julgados apenas no âmbito nacional, após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) verificou-se a necessidade de questionar a soberania absoluta dos Estados e atribuir ao indivíduo maior direitos e responsabilidades. O Tribunal de Nuremberg (1945) e o de Tóquio (1946) são exemplos dessa atitude, pois se julgou os crimes de guerra contra a humanidade e contra a paz em um âmbito muito maior do que o local. Além disso, foi no contexto após a Segunda Grande Guerra que os crimes de guerra foram inseridos nas leis internacionais. A comoção por parte da sociedade perante os horrores feitos pelos nazistas foi essencial para o desenvolvimento do direito internacional, do direito humanitário e do direito internacional penal.

O mundo, nesse sentido, antes de se ter a noção de que poderia existir num futuro distante a existência do direito internacional era, certamente, mais bárbaro. Em 1236, no antigo território de Rus de Kiev, os mongóis invadiram, exterminaram os nativos e saquearam o espaço, sem haver ao menos a possibilidade de julgamento e consequente justiça aos habitantes. Na circunstância atual, em contrapartida, os grandes crimes cometidos contra os direitos humanos são passíveis de serem analisados em tribunais internacionais. O Tribunal Penal Internacional (TPI), por exemplo, foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998 e objetiva julgar penalidades específicas que tenham maior gravidade e maior alcance internacional, tais como o genocídio, o crime de guerra, o crime contra a humanidade e o crime de agressão. Uma das críticas atribuídas ao direito internacional, entretanto, é o seu limitado alcance e, portanto, ineficácia. O TPI somente pode julgar crimes ocorridos no território dos Estados Partes, bem como os também praticados por nacional de Estado Parte. A nação, finalmente, não é o alvo do julgamento, mas sim os seus cidadãos que tenham sido responsáveis por algum dos delitos citados. Em decorrência do grau do feito, as penas variam entre prisão perpétua, ou por até trinta anos, multa e perda de bens.

Assim, nos regulamentos dos tribunais do mundo pós-guerra estabelecem-se os crimes internacionais, os quais se subdividem em três: crime contra a paz, crime de guerra (aquele ocorrido especificamente dentro da batalha) e o crime contra a

humanidade. Instaura-se, exatamente neste momento, o Direito Internacional Humanitário, também chamado de *jus in bello*. O crime de guerra, por seu turno, apresenta uma lista longa de atitudes que são ilegítimas em meio ao conflito, a qual inclui tortura, ofensas graves à integridade corporal e psíquica, saquear uma cidade ou localidade, utilizar veneno ou armas envenenadas, cometer atos de violação, entre outros. Essas proibições não são feitas por acaso, deve-se mencionar, mas sim devido a regularidade de tais atitudes em conflitos armados anteriores e que, sem dúvida, podem ser evitadas a fim de diminuir o sofrimento humano. Constrói-se, a partir de tudo isso, a ideia de que o direito humano deve ser preservado acima da vontade do Estado e de sua soberania, uma vez que anteriormente a ideia clássica de direito internacional se baseia somente em regular as relações entre os Estados soberanos. (Trindade 2006; 89-94).

É exatamente nessa conjuntura que acontece o surgimento da Cruz Vermelha. Ainda que as leis da batalha sejam respeitadas, a própria essência do conflito é irreversível e envolve dor e desamparo, além de não evitar derramamento de sangue. Por consequência, a finalidade dessa instituição humanitária internacional, desde o início, é diminuir a proporção desses fenômenos, como visto na Convenção de Genebra I, por meio da repatriação de prisioneiros de guerra, apoios aos refugiados e aos deslocados e pela ajuda que visa proteger a saúde, a vida e a dignidade humana. Tais condutas são realizadas sempre com o princípio de neutralidade perante a cor, sexo, raça, religião, nacionalidade, condição social e orientação política. Sua criação, no que lhe diz respeito, dá-se em julho de 1859, após o empresário Jean-Henri Dunant publicar o livro “Lembranças de Solferino”, descrevendo os horrores e os descasos com os feridos na batalha para a Unificação da Itália (1848-1871), a qual teve um saldo de aproximadamente 40 mil mortos. Em meio a centenas de soldados mortos e diversos outros feridos, Dunant se sensibilizou e mobilizou ajuda: ele improvisou um hospital dentro de uma igreja. Foram os moradores do vilarejo que se propuseram a amparar, ainda que apenas auxiliando a escrever uma carta de despedida aos amados dos combatentes.

O trabalho da Cruz Vermelha começou a se expandir e, em decorrência de tal fato, houve maior aperfeiçoamento também. Entre os seus feitos pode-se citar o esforço em estabelecer o contato entre os militares capturados e suas respectivas famílias durante o período da Primeira Grande Guerra, intervir no uso de armas que causaram profundo sofrimento e visitar prisioneiros políticos. O comitê alcançou, de fato, uma maior popularidade após as duas Grandes Guerras Mundiais, devido à grande demanda em face da interferência desses conflitos no âmbito global. A neutralidade sempre foi uma postura que essa instituição humanitária adotou. Durante a Segunda Guerra Mundial eles se mantiveram isentos de opinião, procurando fornecer ajuda para todos os lados, por meio principalmente do fornecimento de suprimentos. Frisa-se, no entanto, o fato que

há críticas à Cruz Vermelha, como a referida imparcialidade deles perante o regime nazista e o Holocausto, bem como a reclamação de alguns civis pela contínua ajuda por parte deles aos Estados derrotados na Segunda Guerra, como foi o caso da Alemanha.

Acima de tudo, persiste aqui a concepção de que os trabalhadores humanitários que se ocupam em levar maior dignidade, saúde, conforto e até proporcionar a sobrevivências às pessoas que têm suas circunstâncias arruinadas não somente pela luta armada, mas também por desastres ambientais, pela pobreza e muitos outros problemas que tornam a vida humana mais vulnerável e difícil, são um reflexo do desenvolvimento que o direito internacional evidenciou ao decorrer de tantos séculos. Eles arriscam a própria vida na missão de tornar o mundo um lugar mais pacífico. O direito internacional, em todas as suas faces, não consegue suprir a demanda em proporção suficiente por diversas razões que aqui foram citadas, como a não-adesão de alguns Estados a acordos, a falta de punições em simetria com o tamanho do crime e até a existência da soberania dos países, que limita as ações das instituições. Ainda assim, o ato de regulamentar uma das situações em que é demonstrado o pior lado da natureza humana, juntamente com tantas pessoas que se dedicam a amparar os próximos nessas circunstâncias, configura-se uma excelente forma de caminhar para o mundo ser, de fato no âmbito internacional, o lugar em que todas as pessoas sonham em viver. Talvez esse seja o maior avanço que a guerra teve ao decorrer de toda a sua história.

IV. AS NOVAS TECNOLOGIAS

A origem da tendência competitiva inerente à humanidade remonta aos estágios iniciais da evolução humana como uma entidade coletiva e ao surgimento de sociedades complexas. A ligação intrínseca com a origem dos conflitos entre estas sociedades impulsionou o progresso tecnológico, influenciado por tais confrontos, nos quais as inovações desempenharam papéis decisivos em situações de guerra e na determinação da supremacia entre elas (PACCES 2018).

O desenvolvimento tecnológico humano tem sido historicamente impulsionado por conflitos e guerras, desde os tempos mais remotos. Exemplos notáveis incluem a invenção e aprimoramento de armas como arcos e flechas, catapultas e armaduras durante os períodos de conflito na antiguidade. Estes avanços não apenas aumentaram a eficácia militar, mas também catalisaram a inovação em outras áreas, como engenharia e metalurgia. Durante a Idade Média, as disputas territoriais entre reinos europeus estimularam o desenvolvimento de técnicas de cerco e fortificação de castelos, além do refinamento de armas de cerco como catapultas e balistas. Estas demandas por tecnologia militar influenciaram diretamente o desenvolvimento de outras áreas, como a cartografia e a navegação.

Durante a Primeira Guerra Mundial, este fenômeno alcançou novos patamares devido à natureza industrializada e global do conflito, resultante da revolução científico-tecnológica iniciada na década de 1880 nos países industrializados avançados. Exemplo disso foi a introdução e aprimoramento de armas de fogo automáticas, tanques de guerra, aviões e a utilização em larga escala de submarinos. Estas novas tecnologias não apenas transformaram a natureza do combate, mas também tiveram um impacto profundo em áreas como medicina, comunicações e logística militar. O contexto da guerra impulsionou a rápida inovação e produção em larga escala desses equipamentos, marcando um ponto de escalada na relação entre conflitos bélicos e avanços tecnológicos.

Esse processo evoluiu até o desencadeamento da Segunda Grande Guerra, na qual o desenvolvimento tecnológico foi impulsionado por necessidades militares urgentes, como a criação do Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) — o primeiro computador digital eletrônico em grande escala, desenvolvido em 1943 para calcular trajetórias táticas durante a guerra. Além do desenvolvimento do ENIAC, a Segunda Guerra Mundial também foi marcada pela introdução das armas nucleares, representando um avanço tecnológico e militar sem precedentes. O primeiro teste de uma bomba de fissão, lançou uma quantidade de energia equivalente a 20 mil toneladas de TNT, enquanto o primeiro teste de uma bomba termonuclear liberou uma energia de aproximadamente 10 milhões de toneladas. Essas armas, mesmo em tamanhos relativamente pequenos, têm o poder de devastar cidades inteiras

A relação íntima entre conflitos e avanço tecnológico continua evidente no Pós-Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Em 1957, a exploração espacial testemunhou o lançamento do Sputnik 1, inaugurando a era dos satélites artificiais, cruciais para comunicações globais e observação terrestre. Na década de 60, a Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) e a Texas Instruments, motivados por problemas de precisão em bombardeios na Guerra do Vietnã, desenvolveram a BOLT-117 (BOMB, Laser Terminal-117), posteriormente redesignada retrospectivamente como GBU-1/B (Unidade de Bomba Guiada), a primeira bomba guiada por laser. Na década de 80, foi implementado o uso do AGM-114 Hellfire, um míssil ar-superfície desenvolvido principalmente para uso anticarro, com a capacidade de engajar alvos múltiplos com precisão, podendo ser lançado a partir de plataformas terrestres, marítimas e aéreas.

Além dos avanços tecnológicos previamente mencionados, a implementação do General Atomics MQ-1 Predator representou uma mudança paradigmática no panorama militar e estratégico. Distinto das armas convencionais, o Predator emergiu como uma inovação revolucionária no campo das aeronaves não tripuladas, ou drones. Construído pela General

Atomics, foi inicialmente concebido na década de 1990 para funções de reconhecimento aéreo e observação avançada, sendo posteriormente adaptado para o transporte e lançamento de mísseis AGM-114 Hellfire, entre outras munições.

O que o torna uma verdadeira revolução é sua habilidade de operar de forma remota, eliminando o risco de vida dos pilotos e oferecendo uma cobertura aérea precisa e contínua. Equipado com câmeras e outros sensores, o predador é capaz de conduzir vigilância em áreas de difícil acesso e monitorar alvos de interesse por longos períodos, proporcionando uma vantagem estratégica sem precedentes. Além disso, sua capacidade de transportar e lançar mísseis, combinada com a dispensa da necessidade de mobilizar aeronaves tripuladas, o faz uma plataforma altamente eficaz para ataques precisos contra alvos inimigos.

O MQ-1 Predator ainda viria a ser superado por seu sucessor, O General Atomics MQ-9 Reaper, maior e mais tecnologicamente avançado que seu antecessor. Equipado com um motor de turboélice de alta potência, o Reaper pode transportar uma carga de armamentos significativamente maior e voar a uma velocidade três vezes superior à do Predator.

No âmbito da evolução tecnológica em conflitos armados contemporâneos, as armas autônomas letais (LAWs) surgem como uma inovação substancial dentro do contexto das chamadas novas tecnologias. Esses sistemas de armas são caracterizados por sua capacidade intrínseca de selecionar e atacar alvos sem intervenção humana direta, suscitando uma série de complexas indagações de ordem ética e jurídica. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha identifica, no mínimo, três categorias de LAWs: defensivas antimaterial, ofensiva e antipessoal, cada uma delas diferenciada pelos distintos graus de intervenção humana requeridos para iniciar um ataque.

As armas defensivas antimateriais são empregadas com o propósito de proteger veículos, instalações ou áreas contra uma variedade de projéteis. Por sua vez, as armas ofensivas destinam-se a atingir alvos após sua liberação, enquanto as armas antipessoal, comumente denominadas 'sentinelas', têm sua aplicação voltada para a defesa de instalações e fronteiras.

Um exemplo emblemático de LAW é o SGR-A1, uma torre de vigia autônoma desenvolvida em colaboração entre a Samsung Techwin (agora Hanwha Aerospace) e a Universidade da Coreia, concebida para apoiar as tropas sul-coreanas na Zona Desmilitarizada da Coreia. Este sistema é reconhecido como a primeira unidade de sua categoria a integrar funcionalidades de vigilância, rastreamento, disparo e reconhecimento de voz. Com protótipos fabricados em 2006, o sistema tem por objetivo substituir a vigilância humana na região. Seus componentes incluem um telêmetro a laser, uma câmera termográfica infravermelha não resfriada, um iluminador infravermelho,

uma metralhadora leve automática e um lançador de granadas múltiplas.

Contudo, a regulamentação das LAWs sob a égide do Direito Humanitário Internacional (IHL) enfrenta desafios consideráveis devido à falta de consenso em relação às definições e aos padrões de autonomia. Embora as LAWs já estejam sujeitas ao IHL existente, a aplicação desses princípios a sistemas autônomos complexos levanta questões éticas e legais de grande complexidade. Organizações internacionais, como o CICV, têm explorado a necessidade de regulamentações específicas para as LAWs, incluindo a revisão dos sistemas de armas de acordo com o Artigo 36 do Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, que exige a avaliação de novas armas para garantir sua conformidade com o IHL antes de seu uso.

V. AS NOVAS TECNOLOGIAS NAS NOVAS GUERRAS

O conceito de “Novas Guerras” foi introduzido por Mary Kaldor, em *“New and Old Wars - Organized Violence in a Global Era”*, para trazer uma nova explicação sobre os avanços e as novas dimensões dos conflitos internacionais - que anteriormente possuíam uma abordagem Clausewitziana. Ou seja, eram entendidos a partir da teoria do general prussiano. Essa análise se baseia no entendimento da guerra como um instrumento e extensão da política por outros meios e, apenas a considera como tal, quando realizada por atores estatais, no campo de batalha. Segundo o autor, ela não causa dano ou interfere, em nenhum aspecto, na vida dos civis. Para esse conceito é quase impossível se pensar nos atuais, e até mesmo nos antigos, conflitos internacionais, visto que em um mundo globalizado, os acontecimentos locais ganham intensidade e se amplificam para outros territórios, através da tecnologia (McLuhan, 1968). Em outras palavras, não apenas os conflitos ganham dimensões internacionais, como também transcendem o campo de batalha, ferindo aqueles que não estão diretamente ligados a ele. Portanto, Estados e populações sofrem os efeitos dessas ações, mesmo que em diferentes escalas. Com a ascensão de novas tecnologias, o combate tornou-se mais letal e em maior escala, tudo isso de modo mais rápido.

Ao analisar um recorte dos conflitos de 1914 a 2024, percebe-se uma brusca mudança em um curto espaço de tempo. Por isso, pensar em uma guerra cujos efeitos não são sentidos por civis, é quase irreal. Depois da Primeira Guerra Mundial (IGM), as novas tecnologias aliadas à emergência de nacionalismos, atenuou a fronteira entre o mundo militar e o civil (Fernandes, 2016, p.16)

A palavra que mais define esta seção é a “amplificação”, uma vez que no mundo globalizado, os acontecimentos ecoam para diferentes regiões do planeta. As nações se conectam pelas

estradas, cada vez mais rápidas, pelos aparelhos de comunicação, cada vez mais eficientes, e pela economia, cada vez mais globalizada. A guerra é custosa e impulsiva (Angell, 1910), e por isso não é vantajosa para os Estados e impacta não apenas os países envolvidos, como o globo em um todo. Nos tempos atuais, há uma cadeia que liga as transações econômicas de todos os países: há sempre um comprador ou um vendedor que estão envolvidos no conflito e que se tornam por impactar as economias nacionais. Em termos sociais, têm-se as novas tecnologias como grandes contribuidoras, ao mesmo tempo que se fazem grandes algozes. Em momentos de crise, a criatividade se faz mais do que necessária - a prova disso é o saldo de mecanismos que a sociedade possui hoje - muitos deles advindos de grandes conflitos. Diversas das inovações que são utilizadas atualmente, foram criadas para a guerra: o computador, a Internet, o Wi-Fi, o GPS, as câmeras digitais, dentre outras. Elas facilitaram a comunicação nos combates, ajudaram a navegar e progredir áreas difíceis ou desconhecidas e, em outras palavras, definiram o rumo dos conflitos. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial (IIGM), os Aliados caminhavam para uma possível derrota, surgiu a Máquina Enigma, considerado o primeiro computador do mundo e responsável por decodificar mensagens de seus oponentes - o que mudou tudo. Hoje, grande parte desses adventos facilitam encontros e contribuem para o avanço da ciência. É praticamente impensável para os seres humanos a possibilidade de existirem sem eles, que atualmente também são grandes aliados da educação e da permanência da paz. Na contemporaneidade, é possível que líderes mundiais resolvam temas importantes há quilômetros de distância um do outro e que cooperem em diversos setores. Notada a importância desses adventos, é importante abordar o seu impacto no combate e a mudança que trouxeram.

Há uma brutal diferença no modo de se combater atualmente para o modo antigo: a distância. É possível notar que as guerras ocorridas no século XX possuem um caráter de combate mais próximo do que naquelas ocorridas no século XXI - algo que tem sido chamado de Guerra Híbrida, isto é, quando as ações de ataque e defesa são feitas parcialmente à distância através do uso de material bélico, da mídia e de outros artifícios. No entanto, para explicar esses conceitos, é necessário analisar os quatro grupos em que os conflitos internacionais são divididos desde a Paz de Westfália (1648), a partir das contribuições de teóricos como John Schmidt, William S. Lind e T. Hammes:

- Guerras de Primeira Geração (G1G) são aquelas ocorridas após o Acordo de 1648, em Westfália. Esses combates foram caracterizados por exércitos numerosos (“Princípio de Massas”) e o objetivo era aniquilar o inimigo pelo uso da força. É geralmente o tipo de guerra mais presente no imaginário popular. O fim desse período se deu após as Guerras Napoleônicas (1803-1815);
- Guerras de Segunda Geração (G2G) foram marcadas pela Revolução Industrial e são caracterizadas pelo

uso intenso de armas de fogo - que aumentaram o alcance e a precisão dos ataques. Trata-se de um período de ampliação das guerras, com mais potências envolvidas, e de maior violência. As G2G iniciam com a Guerra Civil Americana (1861-1865) e terminam com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918);

- Guerras de Terceira Geração (G3G) se iniciam com a Segunda Guerra Mundial (1932-1945) e são caracterizadas pelo movimento. Após deixarem as trincheiras da IGM, as atuações passaram a se manifestarem em diversos cenários - não se limitava apenas ao terrestre, pois a partir daquele momento, poderia-se contar com a aviação e as inovações marítimas, como o submarino. Tratava-se também de um combate rápido e eficaz, já que os armamentos e mecanismos adquiridos proporcionaram tal ação;
- Guerras de Quarta Geração (G4G) são aquelas que mais se aproximam da definição trazida por Kaldor (2001), já que passam a considerar atores não estatais nos conflitos internacionais, entendendo a guerra para além da participação dos Estados. É nesse momento que os chamados Conflitos Periféricos, serão considerados como guerra. Muda-se também a maneira de atacar e a quem se profere os ataques: pode ser cibernético, aéreo, eletromagnético, biológico, marítimo, terrestre e outros. Pode ser contra um grupo terrorista, civil, uma organização específica ou a um Estado propriamente dito.

Posto isso, é notável que o surgimento das chamadas Novas Tecnologias, ocorrido a partir das G2G, amplificou e intensificou os danos causados no campo de batalha. Na verdade, após esse período, não há mais um conceito de espaço próprio para a guerra, no presente ela pode ocorrer em todos e quaisquer lugares. A Guerra Híbrida ocorre nos mais diversos espaços e alguns dos mais recentes exemplos são a Guerra da Ucrânia e a Guerra da Palestina. Ambos os países enfrentaram ataques aéreos e terrestres, possuem grupos não estatais envolvidos e foram alvos de notícias falsas, que dividiram a comunidade internacional em diversos momentos e atrapalharam a ação de ajuda humanitária. Além desses eventos, o período conhecido como Guerra ao Terror, implantado durante o governo do presidente americano George W. Bush, inaugurou uma das mais famosas armas atuais: o drone. A tecnologia foi criada em 1953 para fazer o mapeamento de terrenos e foi utilizada pelo governo americano partir de 1994, para realizar ataques em países como Afeganistão e Iraque. Sem esse mecanismo, não seria possível alcançar esses países, posto que os Estados Unidos precisariam mobilizar suas tropas para países vizinhos e atuar fisicamente na fronteira. Para além de um gasto financeiro, a perda de efetivo militar também estaria em questão - com essas “economias”, foi possível agir de modo mais eficiente, o que se transformou em um pesadelo nas décadas seguintes. Os drones

também mataram civis e a Guerra ao Terror se transformou no “Terror da Guerra”, vivido pelos povos árabes.

A bomba atômica, produto das G3G, é alvo de polêmicas em relação à segurança internacional - que divide opiniões com relação a sua contribuição para a manutenção da paz. No entanto, o seu poder de destruição é inegável, como por exemplo o seu primeiro uso na história em 1945 no Japão. Little Boy e Fat Man, como ficaram conhecidas, foram lançadas respectivamente nas cidades de Hiroshima, cujo saldo de mortes beiram os 90 mil a 166 mil pessoas, e Nagasaki, com perdas entre 60 a 80 mil pessoas (Emico, 2015). Números como esses não poderiam ser obtidos em conflitos como os que antecedem as G2G, pois seria necessário um efetivo significativo e outros métodos em seu maior potencial aplicado. Em outras palavras, considerando expressivos investimentos financeiros, um numeroso exército, as melhores táticas de combate e a ausência de qualquer falha humana, não seria possível realizar um feito como aqueles obtidos nos ataques de 1945 no país asiático. Essas Novas Tecnologias têm agido para aumentar e facilitar os modos violentos de ataque, que não envolvem apenas as partes atuantes no conflito, conforme mencionado, e sim todos aqueles que possuem a desventura de existir nos espaços considerados “inimigos” das grandes potências. Em nota, no dia 18 de março de 2014, o então Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, disse “uma guerra nuclear nunca deve ser iniciada - porque uma guerra nuclear nunca pode ser vencida”

Em suma, ao mesmo tempo que esses períodos de crise deram à humanidade grandes invenções, também a presenteou com grandes desastres e, no mundo globalizado, cada passo deve ser medido pois ele será amplificado. As Novas Tecnologias deram ao combate um tom de maior distanciamento e crueldade, além de contribuir para genocídios. Tudo se torna mais fácil na era da tecnologia e, por essa razão, o uso da diplomacia se faz cada vez mais necessário para que não se perpetue ações como as vividas desde a IGM.

VI. CONCLUSÃO

A construção de fortificações em castelos e refinamentos de armas na Idade Média é um forte exemplo de que a guerra tem diversas faces. Na verdade, o que ela tem de característica mais marcante é a habilidade de se adaptar às necessidades de sua época - por essa razão Clausewitz a chama de “camaleão” -, e é o motivo pelo qual ela persiste até os dias atuais. É exatamente por essa mesma conjuntura que a guerra está sempre em constante transformação, uma vez que conforme as circunstâncias e o pensamento humano evoluem, a guerra assume uma nova aparência. O confronto moderno, por sua vez, expressa-se por meio das novas tecnologias, como o drone e o Predador, somada à interferência do Direito Internacional e de algumas instituições humanitárias, como a Cruz Vermelha.

Por certo, a concepção do conflito clausewitziano corroborou para a ideia de que a batalha armada é uma boa solução para diversos tipos de problemas, sejam eles étnicos, políticos ou uma busca por maior poder. Essa ideia, no mundo pós Guerras Mundiais, intensificou-se por meio da Globalização, que tem de fato o poder de atribuir ao conflito uma proporção maior. Na prática, isso significa que essa luta física é também capaz de afetar uma série de países não-participantes, por meio da diminuição das importações, das exportações, mudança na geopolítica e possíveis sanções impostas aos Estados participantes da conflagração. Nas relações internacionais do globo atual, são poucos os fatos capazes de permanecer isolados.

Haja visto que a existência dos combates é algo milenar e que o seu alcance só aumenta com o avanço de novas inteligências, muitas instituições humanitárias, como a Cruz Vermelha, tentam contornar os efeitos dessa trágica manifestação humana. O Direito Internacional, por seu turno, também está constantemente contribuindo para fazer a natureza da guerra ser menos violenta. Agora, até mesmo o conflito tem leis. Os tribunais internacionais servem justamente para que os crimes de âmbito global não permaneçam impunes, como acontecia na antiguidade. Talvez tais atitudes sejam de fato o verdadeiro desenvolvimento do confronto ao decorrer de milhares de anos, e não o aparecimento de novas ciências que tornam a luta mais dolorosa e sangrenta. Essas são as chamadas “novas guerras”.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Yasmim Soares da Silva: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Giullia Carine de Souza Costa: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Alice Farias Pereira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Carlos Souza de Carvalho: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Williams da Silva Gonçalves: Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito; Aprovação final

REFERÊNCIAS

ANGELL, Norman. A Grande Ilusão. São Paulo: FUNAG, 2002.

CLAUSEWITZ, Carl Von. Da GUERRA - Carl Von Clausewitz. Brasil: Lebooks Editora, 2022.

DAVISON, Neil. Armas autônomas: o que você precisa saber. COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 2022. Disponível em:

<https://www.icrc.org/pt/document/armas-autonomas-o-que-voce-precisa-saber>. Acesso em: 20 mar. 2024.

EMICO, Okuno. As bombas atômicas podem dizimar a humanidade - Hiroshima e Nagasaki, há 70 anos. Universidade de São Paulo, Instituto de Física. São Paulo, 2015.

FERNANDES, Hugo. As novas guerras: o desafio da guerra híbrida: IUM - Revista de Ciências Militares, 2016.

GUNSTON, Bill. The Illustrated Encyclopedia of Rockets and Missiles. Salamander Books Ltd, 1979.

HOMERO, Século VIII a.C. *Iliada*. 2013. Página 15. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras.

KALDOR, Mary. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Alemanha: Polity Press, 2013.

KRISHNAN, Armin. Killer Robots: Legality and Ethicality of Autonomous Weapons. Reino Unido: Taylor & Francis, 2016.

MCLUHAN, M. e Fiore, Q. Guerra e paz na aldeia global: um inventário de algumas das atuais situações espásticas que poderiam ser eliminadas por mais feedforward. Nova York, 1968.

Na primavera Árabe internet é faca de dois gumes. Exame, 2011. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/na-primavera-arabe-internet-e-faca-de-dois-gumes/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

OLIVEIRA, I. D. H. F.; CRUZ, M. P. M. D.; GOMES, R. L. R. A relação científica entre a criptografia e os números primos. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo, n. 1-20, p. 20, 2018. Disponível em: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/05/criptografia-numeros-primos.html>.

PACCES, André Caetano. A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DAS GUERRAS E O DESARMAMENTO POR MEIO DE TRATADOS INTERNACIONAIS. Revistas PUC-SP, 2018. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/DIGE/article/view/38691>. Acesso em: 20/03/2024.

PARADA, Maurício. Formação do mundo contemporâneo: o século estilhaçado. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2014.

- PIKE, John. Guided Bomb Unit-12 (GBU-12): Paveway II. GlobalSecurity.org, 2017. Disponível em: <https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/gbu-12.htm>. Acesso em: 20 mar. 2024.
- ROCHA, Leonardo. Repositório Evolutivo de Política Internacional para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, 2023.
- SANTOS, Gabriella Zanella dos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Orientador: Pio Penna Filho. 2014. TCC (Especialização) - Curso de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
- SILVA, Willian Wallace de Matheus. A Evolução da Criptografia e suas Técnicas ao Longo da História. Instituto Federal Goiano, 2019.
- TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
- VISACRO, Alessandro. A Guerra na era da informação. Brasil: Editora Contexto, 2018.

